

УДК 634.23:631.527

**Биохимический состав плодов отборных сеянцев войлочной
вишни в ЮУНИИСК за 2022 год**

В.Р. Галимов, научный сотрудник

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Аннотация. В работе представлены результаты исследований ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства». Проведен сравнительный анализ по биохимическому составу плодов войлочной вишни, созданных в институте.

Ключевые слова: вишня, биохимический состав, отборы.

**The best time for planting potatoes in the forest-steppe of the
Chelyabinsk region**

V.R. Galimov, researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Abstract. The paper presents the results of research by the Federal State Budgetary Scientific Institution "South Ural Research Institute of Horticulture and Potato Growing". A comparative analysis of the biochemical composition of felt cherry fruits created at the institute was carried out.

Key words: cherry, selection, felt, winter hardiness, fruits.

Войлочная вишня – довольно известная плодовая культура в Челябинской области, которая представляет собой кустарник от 1,5 до 2 метров высотой. Вишня войлочная относится к роду мелкоплодных вишен (микровишен), *Microcerasus* Webb. emend. Spach – вид *M. tomentosa* (Thunb). Плоды войлочной вишни внешне схожи с плодами степной и обыкновенной вишни, а также с черешней, но по генотипу разные, поэтому не скрещиваются между собой.

Вишню войлочную скрещивают со сливой, персиком, алычой и абрикосом, а также используется в качестве низкорослого подвоя на перечисленные культуры [1, 2, 3, 4].

Плоды войлочной вишни ценятся за её сладкий, неповторимый вкус, аромат и раннее созревание. Саженьцы войлочной вишни, высаженные в 2-х летнем возрасте, начинают плодоносить на следующий год. Урожайность с каждым годом увеличивается, в среднем с куста войлочной вишни в условиях Челябинской области можно собрать 3 – 5 кг плодов. Плоды войлочной вишни собирают в конце июня, некоторые сеянцы плодоносят в конце июля и даже августа. Плоды могут висеть на кустах продолжительное время, до сентября. Можно выделить созревание плодов на три периода: ранее, среднее и позднее созревание. Масса плодов различна и может весить от 1 грамма до 3, 7 грамм. Окраска плодов различная от бледно-красной, до темно-красной. Мякоть плодов войлочной вишни нежная и сочная, со светло-красным или темно-красным соком [5, 6, 7, 8]. Свежесобранные плоды содержат: сахаров – 4,1 – 9,1 %, кислот – 0,3-1,3 %, сухого вещества – 8,0-13,2 %, аскорбиновой кислоты – 11,3-32,6 мг/100 г.

Высокая зимостойкость и засухоустойчивость позволяет ей давать ежегодные урожаи, что делает её незаменимым атрибутом любого садового участка. Высокие декоративные качества войлочной вишни при цветении и в период плодоношения, делают эту культуру значимой для ландшафтного дизайна. Кустарники войлочной вишни, можно использовать, как живую изгородь в парках, скверах и т.д. [9, 10].

Раннее цветение войлочной вишни, позволяет пчёлам найти себе питание после холодной зимы, а для растений увеличить количество опыленных цветков, что обуславливает плодоношение летом. От этого взаимодействия повышается урожайность плодов, а для пчёл выживаемость в весенний период [12].

Получение крупноплодных сортов вишни с плотной мякотью и сухим отрывом в селекции, является важной задачей в настоящее время. При решении этих задач, увеличится площадь производственных посадок под эту культуру.

Ежегодные урожаи позволят увеличить рентабельность производства плодов во многих регионах страны [13].

Масса ягод войлочной вишни изменяется в зависимости от почвенного состава, обеспеченности влагой, уровня агротехники, погодных условий, расположение на участке и т.д. При этом качество свежих плодов при потреблении, содержание витаминов, сухой отрыв зависит от сорта [14].

Целью исследований – на основе созданного генофонда вишни, выделить источники ценных признаков, в том числе по биохимическим показателям, для дальнейшей селекционной работы и увеличения сортимента косточковой культуры в условиях Южного Урала.

Методика исследований. Объектами исследований являлись кусты войлочной вишни, созданной в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (г. Челябинск). Предметом исследований плоды войлочной вишни.

Методика исследований составлена с учетом «Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орел, 1999) [11].

Погодные условия 2022 года были благоприятные для роста, развития и плодоношения войлочной вишни (таблица 1).

Период с 2021 по 2022 года был в среднем на 2,1°С теплее в сравнении с предыдущими годами. Среднемесячная температура ноября 2021 г. была в среднем на 2,4°С, а декабря – на 3,8°С выше нормы. Температура воздуха в январе 2022 г. оказалась на 1,8°С, в феврале – на 6,3°С, в апреле – на 3,1°С, в июле – на 2,5°С, в августе – на 4,1°С, в сентябре – на 1,1°С, а в октябре – на 2,5°С теплее обычного. Близкой к среднемноголетней была температура воздуха в марте, мае и июне 2022 года (таблица 1).

За сезон выпало 326 мм осадков или 74 % от многолетней нормы. Сумма осадков за лето (89,9 мм) составила 45 % от среднемноголетней величины.

Благоприятные метеорологические условия позволили войлочной вишни перезимовать без видимых повреждений. А выпавшие осадки заложить урожай плодов войлочной вишни.

Таблица 1 – Метеорологические условия за период с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г. (по данным Шершневской метеостанции, г. Челябинск)

Месяц, период	Температура, °С		Сумма осадков, мм		ГТК	
	2021/22 г.	много-летняя	2021/22 г.	много-летняя	2021/22 г.	много-летняя
Ноябрь 2021 г.	-3,8	-6,2	17,4	26	–	–
Декабрь 2021 г.	-9,1	-12,9	17,1	25	–	–
Январь 2021 г.	-14,0	-15,8	13,9	19	–	–
Февраль 2021 г.	-8,0	-14,3	18,1	16	–	–
Март 2021 г.	-8,0	-7,4	41,2	18	–	–
Апрель 2021 г.	7,0	3,9	19,6	23	–	–
Май 2021 г.	11,3	11,9	53,1	39	1,52	1,06
Июнь 2021 г.	16,4	16,8	38,1	58	0,77	1,15
Июль 2021 г.	20,9	18,4	33,7	82	0,52	1,44
Август 2021 г.	20,3	16,2	18,1	60	0,29	1,20
Сентябрь 2021 г.	11,6	10,7	48,1	36	1,38	1,12
Октябрь 2021 г.	4,9	2,4	9,8	37	–	–
За лето	19,2	17,1	89,9	200	0,51	1,27
За год	4,1	2,0	328,2	439	–	–

Результаты исследований. Биохимический анализ выполнен 25 июля 2022 года в лаборатории инструментальных методов исследования ЮУНИИСК. Заведующий, ведущий научный сотрудник, канд. биол. наук Нохрин Д.Ю. Ответственный за проведение биохимических анализов научный сотрудник Давыдова Н.А.

Анализ полученных данных показал, что наибольший процент растворимых сухих веществ в плодах, отмечен на отборных образцах под номером № 1-22, № 3-22 и под №1-7-22, что составило соответственно 13,4 %, 14,4 % и 15,8 % по сравнению с контрольным вариантом были выше в 1,14–1,35 раза. По наибольшему содержанию сахаров отмечены отборы под номером № 3-22 и под № 1-7-22, по 8,9 % и 9,8 % соответственно, по сравнению с контрольным вариантом были выше на 0,7 – 1,6 %.

Наименьшее содержание кислоты отмечено в отборных формах под номерами № 1-22 и № 3-22, где оно составляло по 1,2 %. При этом в

контрольном варианте, он был самым наименьшим по сравнению с отборными формами, где он составлял 0,71 %.

По содержанию аскорбиновой кислоты с самым высоким процентом выделяется контрольный вариант, где он составляет 30,4 %. Из отборных форм, с наибольшим содержанием аскорбиновой кислоты, выделились номера 1-22 и 1-7-21, в них содержится 16,3 % и 13,9 % соответственно. В целом по всем выделенным формам войлочной вишни, содержание аскорбиновой кислоты в отборах было меньше в 1,85–3,41 раза, по сравнению с контрольным вариантом (таблица 2).

Таблица 2 – Биохимический состав плодов войлочной вишни

Отборные формы	Биохимические показатели			
	Растворимые сухие в-ва, %	Сахара, %	Титрируемая кислотность, %	Аскорбиновая кислота, мг/100 г
1-2-21	13,4	8,3	1,2	16,3
2-22	9,7	6,0	1,2	10,9
3-22	14,4	8,9	1,9	8,9
6-22	10,4	6,4	1,8	10,9
1-7-22	15,8	9,8	1,7	13,9
Натали (к) – данные автора сорта	11,7	8,2	0,71	30,4

Из всех отборных форм можно выделить вариант под № 1-7-21, который выделился по высокому содержанию растворимых сухих веществ и сахара (рис. 1). Отборный сеянец 1-7-21 выделен из гибридной семьи 2-9-15 х св. опыление. Куст высотой 1,7 м, овальный, компактный, средней густоты. Многолетние ветви серо-коричневые, однолетние побеги редко опушены. Лист средний, широкоовальный, морщинистый, мягкий, зеленый, мягко-опушенный. Черешок короткий длиной – 0,5 см, зеленый, опушен. Цветок средний, бело-розовый. Цветение 10-15 мая. Плоды круглые массой до 2,3 г. Кожица светло-красная, блестящая, без опушения. Мякоть светло-красная, немного плотная, нежная, сочная. Вкус сладкий. Дегустационная оценка 5 баллов. Косточка мелкая, отделяется средне. Плодоножка длиной – 0.3 см, отрыв плодов

полусухой. Начало созревание 8 июля. Урожай с куста 3,0кг. Плоды пригодны для свежего потребления и переработке. Зимостойкость и засухоустойчивость высокая, устойчива к вредителям, болезням и к подпреванию корневой шейки. Размножить можно с помощью зелёного черенкования или прививкой.

Рисунок 1. Отборная форма 1-7-21

Достоинство: ежегодная урожайность, хороший вкус плодов, высокая зимостойкость и засухоустойчивость, устойчива к подпреванию, к вредителям и болезням.

Недостатки: Необходима высокая агротехника возделывания вишни, для предотвращения снижения урожайности.

Контрольным вариантом взяли сорт войлочной вишни Натали, авторы – В.П. Царенко, Н.А. Царенко (авторское свидетельство № 29698), (Дальневосточная опытная станция ВНИИР), выведен в 1997 г. от скрещивания сорта Лето х смесь пыльцы сортов (Красная сладкая + Огонёк + Даманка). Районирован сорт по Приморскому краю с 1997 года.

Сорт раннего срока созревания, куст сильнорослый, широкий, средней загущенности; ветви прямые, толстые, серые, с шелушащейся корой,

однолетние побеги опушены. Лист средней величины, удлинненно-овальный, морщинистый, жесткий, зелёный, опушен. Цветок крупный, розовый. Плод крупный, средняя масса – 4 г, максимальная 4,6 г; широкоовальный, со слегка скошенной вершиной и средней глубины воронкой, брюшной шов малозаметен, в виде полоски. Кожица блестящая, темно-красная, слегка опушена. Мякоть красная, плотная, хрящеватая, приятного кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка – 4 балла. Косточка крупная, не отделяется. Плодоножка короткая 0,5 см, полусухой отрыв плодов. По данным Лёзина М.С. в 2016 году, на участке Челябинского ГСУ, средняя масса плодов войлочной вишни сорта Натали составила 2,77г, а максимальная – 3,48г.

Заключение. Изучение новых отборных форм войлочной вишни в условиях Челябинской области, позволило выделить отборная форма войлочной вишни № 1-7-21 с высоким содержанием растворимых сухих веществ (15,8 %) и сахара (9,8 %). Наименьшую кислотность имели формы № 1-2-21 и 2-22 – 1,2%, однако это оказалось выше контроля на 0,49 %. По уровню содержанию аскорбиновой кислоты контрольный номер был выше в 2 раза отборных форм под № 1-2-21 и № 1-7-21, где они составляли 16,3 % и 13,9 % соответственно.

В дальнейшей селекционной работе будут использоваться сорта и отборные формы войлочной вишни, которые содержат максимальное количество полезных питательных веществ.

Литература

1. **Галимов В.Р., Уфимцева Л.В., Самарина О.В.** Биохимический состав плодов вишни селекции ЮУНИИСК // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. / ФГБНУ ЮУНИИСК. – Т. XX. – Челябинск, 2018. – С. 37-41.

2. **Лёзин М. С., Слепнева Т. Н.** Продуктивность вишни на Южном Урале: сравнительная характеристика видов и сортов // Ученые записки Челябинского отделения Русского ботанического общества: сб. ст. – Челябинск, 2020. – С. 108–114.

3. **Лёзин М.С.** Сортоизучение вишни войлочной в условиях Челябинской области. // Достижения аграрной науки – садоводству и картофелеводству. – Челябинск, 2017. – С.78-82.

4. **Батуева Ю.М., Гусева Н.К., Бадмаева Е.Ж.** Алтана сорт вишни войлочной для Восточной Сибири // Современное садоводство. – 2017. – №1 (21). – С. 1-5.
5. **Муравьев Г.А.** Адаптивный сортимент плодовых культур для юга Средней Сибири // Современное садоводство. – 2019. – № 2. – С. 79-84.
6. **Царенко В.П., Царенко Н.А.** Вишня войлочная. – Владивосток: Дальнаука, 2004. – 159 с.
7. **Шевченко С.М., Сорокопудов В.Н., Навальнева И.А.** Интродукция вишни войлочной в ботаническом саду Белгородского государственного университета // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2010. – № 7. – С. 39-43.
8. **Царенко Н.А., Царенко В.П.** Перспективные сорта вишни войлочной для экологического испытания // Инновационные направления развития сибирского садоводства: наследие академиков М.А. Лисавенко, И.П. Калининой: Сборник статей / Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий. – Барнаул : Концепт, 2018. – С. 310-316.
9. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.О., Галимов В.Р.** Адаптивный потенциал вишни в Челябинской области // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2021. – №67 (1). – С. 44-54.
10. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.О., Галимов В.Р.** Сортоизучение вишни степной в Челябинской области // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2020. – Т. 181. – №1. – С. 105-109.
11. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1999. – 668 с.
12. **Бученков И. Э.** Войлочная вишня // Агропанорама. – 2003. – № 3. – С. 34-35.
13. **Бадмаева Е.Ж., Муравьев Г.А.** Вишня войлочная // Программа работ селекцентра научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко до 2030 года. – Новосибирск, 2011. – С. 131-136.
14. **Бученков И.Э., Чернецкая А. Г.** Сортоизучение вишни войлочной (*Cerasus tomentosathub.*) в почвенно-климатических условиях Пинского района // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2013. – № 2. – С. 42-46.